

IJTIMOIY VA AXLOQIY TARBIYA O‘SMIRLAR ORASIDA DEVIANT XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLARDAN BIRI SIFATIDA

N.K. Raximova

Baxtiyorbekova Iroda

Renessans ta‘lim universiteti

Pedagogik ta‘lim va psixologiya kafedrası

Phd, Psixologiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18692896>

Annotatsiya: Maqolada o‘smirlar orasida deviant xulq-atvorning oldini olishda ijtimoiy va axloqiy tarbiyaning ahamiyati yoritilgan. O‘smirlik davri mustaqillikka intilish, shaxsiylikni anglash va to‘g‘ri qaror qabul qilishni talab etuvchi murakkab bosqich hisoblanadi. Ijtimoiy-axloqiy tarbiya yoshlarni yomon odatlardan saqlash, mas‘uliyatni his qilish va o‘zini boshqarishga o‘rgatadi. Halollik, hurmat, empatiya kabi qadriyatlar o‘smirlarning irodasini mustahkamlab, ijobiy maqsadlarni shakllantiradi. Oila, maktab va jamiyatning birgalikdagi tarbiyaviy sa‘y-harakatlari deviant xatti-harakatlarni kamaytirishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois, ijtimoiy-axloqiy tarbiya sog‘lom, mas‘uliyatli va komil yosh avlodni tarbiyalashning eng muhim garovi sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: deviant xulq-atvor, o‘smirlik davri, ijtimoiy tarbiya, axloqiy qadriyatlar, oila maktab, jamiyat, tarbiya jarayoni, salbiy xulq atvorni oldini olish.

O‘smirlik davri inson hayotidagi eng nozik va murakkab bosqichlardan biri sifatida nafaqat psixologlar, balki sotsiologlar, pedagoglar, shuningdek shifokorlar diqqat markazida turib keladi. Bu davr bolalikdan kattalikka o‘tish pallasini anglatib, shaxsning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishida tub burilishlarni o‘zida mujassam etadi. Biologik jihatdan qaralganda, o‘smirlik bosqichi gormonal o‘zgarishlar, ikkilamchi jinsiy belgilar shakllanishi, bo‘y va vaznning keskin o‘sishi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, nerv tizimining murakkablashishi, miya po‘stlog‘idagi prefrontal korteksning asta-sekin rivojlanishi o‘smirning hissiy dunyosida beqarorlik, impulsivlik va xavfga moyillikni kuchaytiradi. Bu o‘zgarishlar shaxsning psixologik holatiga bevosita ta‘sir etib, ko‘pincha ijtimoiy me‘yorlardan chetga chiqish xavfini oshiradi.

Psixologik nuqtai nazardan olganda, o‘smirlik davri shaxsning “Men” konsepsiyasi shakllanadigan, o‘zini anglash jarayoni chuqurlashadigan bosqichdir. Bu davrda bola endi oddiygina ota-ona nazorati ostidagi farzand emas, balki o‘z fikriga ega shaxs sifatida namoyon bo‘lishni istaydi. U o‘zini jamiyatning to‘laqonli a‘zosi sifatida his qilishni, qaror qabul qilishda mustaqillikni xohlaydi. Natijada ota-ona va farzand o‘rtasida avvalgidan ko‘ra ko‘proq kelishmovchiliklar, tortishuvlar yuzaga kelishi tabiiydir. Bu jarayonni ba‘zan “ota-ona bilan psixologik masofa” deb ham atashadi. O‘smirning mustaqillikka intilishi uning shaxsiy rivojlanishidagi ijobiy omil bo‘lsa-da, to‘g‘ri yo‘naltirilmagan taqdirda u nazoratsizlik, tajovuzkorlik, ijtimoiy qoidalarga bo‘ysunmaslik kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Sotsiologik jihatdan o‘smirlik davri bu shaxsning jamiyat bilan faol integratsiyaga kirish davridir. Bu bosqichda tengdoshlar guruhi o‘ta katta ahamiyat kasb etadi. O‘smir tengdoshlari bilan o‘zini taqqoslaydi, ularning e‘tirofiga erishishga intiladi, ba‘zan esa shunchaki guruhda “qabul qilinishi” uchun turli xavfli xatti-harakatlarga qo‘l uradi. Statistik ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, chekish, spirtli ichimlik iste‘moli, maktabni tashlab ketish, kichik jinoyatlar sodir etish kabi holatlar aynan o‘smirlik davrida eng yuqori cho‘qqiga chiqadi. Bunday xatti-

harakatlarning ko'pi bir martalik xatolik sifatida qolishi mumkin, biroq ular takroriy tus olganda deviant xulq-atvor shakllanadi.

Deviant xulq-atvor bu jamiyatning qabul qilgan axloqiy, huquqiy va madaniy me'yorlariga zid bo'lgan, ko'pincha muntazam takrorlanadigan xatti-harakatlar tushuniladi. Bu nafaqat ochiq jinoyatlar – o'g'rilik, tajovuzkorlik, giyohvandlik, balki maktabni muntazam qoldirish, yolg'on gapirish, jamoat qoidalarini buzish kabi "kichik" ko'rinishlarda ham namoyon bo'lishi mumkin. Muhimi, bunday xatti-harakatlar bir martalik epizod emas, balki odat tusiga kirgan bo'lishidir. Psixologlar ta'kidlaganidek, biror o'smirning bir marta noto'g'ri ish qilishi uni darhol deviant sifatida belgilamaydi; ammo bu ishni qayta-qayta takrorlashi, o'zini jamiyatdan ajratib qo'yuvchi ichki motivatsiyaga ega bo'lishi xavf belgisi hisoblanadi.

Ijtimoiy va axloqiy tarbiya o'smirni deviant yo'ldan asrashning eng samarali mexanizmlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Ijtimoiy tarbiya yoshlarning boshqalar bilan sog'lom muloqotini yo'lga qo'yadi, jamoa ichida ishlash, ijtimoiy rollarni to'g'ri bajarish, o'z harakatlari oqibatini tushunish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi. Axloqiy tarbiya esa ichki kompasni shakllantirib, halollik, adolat, empatiya, o'zini nazorat qilish kabi qadriyatlarni mustahkamlaydi. Bu ikki jarayon uyg'un holda amalga oshirilganda o'smir tashqi nazorat bo'lmagan sharoitda ham to'g'ri va noto'g'rini ajrata oladi, tengdoshlar bosimiga qarshi turish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Deviant xulq-atvorni tushuntirishda eng ko'p murojaat qilinadigan yo'nalishlardan biri bu – ijtimoiy o'rganish nazariyasi (A. Bandura). Ushbu nazariyaga ko'ra, inson xulqi nafaqat shaxsiy tajriba, balki kuzatish, taqlid va ijtimoiy mukofotlash jarayonida shakllanadi. O'smir o'z tengdoshlarini, oilasidagi kattalarni, ommaviy axborot vositalaridagi qahramonlarni kuzatadi, ularning harakatlarini baholaydi va eng ko'p e'tibor qozongan xatti-harakatni o'zlashtirishga intiladi. Agar tengdoshlar guruhida me'yorlarni buzish "jasorat" sifatida qabul qilinsa, o'smir ham shu xatti-harakatni takrorlash orqali ijobiy baho olishni istaydi. Demak, deviant xulq-atvor ko'pincha noto'g'ri namunani kuzatish va unga mukofot berilishi bilan bog'liq.

Yana bir muhim yondashuv bu ijtimoiy nazorat nazariyasi (T. Hirschi). Bu nazariyaga ko'ra, insonning me'yorlarga mos xatti-harakatlari jamiyat bilan mustahkam ijtimoiy bog'lanishlari mavjud bo'lgandagina barqaror bo'ladi. Oila, maktab, mahalla kabi muhit bilan emotsional aloqalar zaiflashsa, nazorat mexanizmlari kuchsizlansa, yoshlar me'yorlarni buzishga moyil bo'lib qoladi. Masalan, ota-onasi bilan muloqoti sust bo'lgan, maktabda e'tibor topmagan o'smir deviant xatti-harakat orqali o'zini ko'rsatishga urinadi. Bu nazariya ijtimoiy va axloqiy tarbiyaning ahamiyatini yanada kuchaytiradi: qanchalik ko'p ijobiy bog'lanishlar bo'lsa, xatti-harakatni nazorat qilish shunchalik samarali bo'ladi.

O'smirlik davrida shaxsning kognitiv va emotsional rivojlanishi nihoyatda tez kechadi. Prefrontal korteks – qaror qabul qilish, impulslarni nazorat qilish, oqibatni oldindan ko'ra bilish uchun mas'ul miya qismi – bu davrda hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shu sababli ko'plab o'smirlar hissiyotlarga beriluvchan, xavfga moyil, "hozir va shu yerda" prinsipiga amal qiladi. Bu esa ularni tajovuzkorlik, zo'ravonlik, noqonuniy tajribalar kabi deviant xatti-harakatlarga yaqinlashtiradi. Shuningdek, yuqori darajadagi tashvish, o'ziga past baho berish, doimiy stress kabi omillar ham o'smirni salbiy yo'nalishga undashi mumkin.

Psixologik nazariyalardan yana biri – moral disengagement (A. Bandura) konsepsiyasi. Bu g'oya shuni ta'kidlaydiki, odamlar o'z xatti-harakatlarini axloqiy jihatdan oqlash mexanizmlari orqali nojo'ya ishlarni ham "to'g'ri" deb qabul qilishi mumkin. Masalan, o'smir "hamma shunday qilayapti", "bu shunchaki hazil", "men zarar yetkazmayapman" kabi fikrlar bilan o'zini oqlaydi.

Agar axloqiy tarbiya yetarli bo'lmasa, bu mexanizm kuchayib, deviant xatti-harakatni odatiy holga aylantiradi.

Nazariy tahlilda biologik omillarni ham chetlab o'tish mumkin emas. O'smirlik davrida gormonlar darajasining keskin o'zgarishi – testosteron, estrogen, kortizol kabi gormonlarning ko'payishi – hissiy beqarorlikni kuchaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gormonal tebranishlar nafaqat kayfiyat, balki tajovuzkorlik darajasiga ham ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, irsiy omillar, ya'ni genetik predispozitsiya ham muhim. Masalan, temperamentning tug'ma xususiyatlari (tez qo'zg'aluvchanlik, impulsivlik) deviant xulq-atvorga moyillikni kuchaytirishi mumkin. Biroq biologik omillar hech qachon yagona sabab bo'la olmaydi; ular faqat ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'sirda deviantlikni yuzaga chiqaradi

Oila bu ijtimoiy tarbiyaning birlamchi manbai hisoblanadi. Oila o'smirning ijtimoiylashuvi uchun eng birinchi va eng kuchli maktabdir. Bolalikdan boshlab u oilada gapirish, muloqot qilish, qaror qabul qilish, boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rganadi. Ota-onaning mehr-muhabbati, e'tibori, xatti-harakatlari – bularning barchasi bola uchun bevosita namuna vazifasini bajaradi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onasi bilan iliq, ishonchli aloqaga ega bo'lgan o'smirlar deviant xulq-atvorga ancha kam moyil bo'ladilar. Aksincha, oilaviy nizolar, nazoratsizlik, e'tibor yetishmasligi yoshni tengdoshlar bosimiga ko'proq bo'ysundirishga olib keladi. Masalan, ota-onaning bandligi yoki hissiy sovuqligi tufayli o'smir o'zini yolg'iz his qilsa, u ko'pincha “qabul qilinish” istagi bilan salbiy guruhlar tomon intiladi. Demak, mehribon, qo'llab-quvvatlovchi, bir vaqtning o'zida chegaralarni belgilay oladigan oilaviy muhit deviant xulq-atvorning kuchli profilaktikasi bo'lib xizmat qiladi. Oila shuningdek o'smiringa ijtimoiy me'yorlarni tushuntirishda, qadriyatlarni singdirishda, mas'uliyatni shakllantirishda asosiy vosita bo'lib qoladi. Masalan, ota-onaning birgalikda qaror qabul qilishi, uy ishlarini bo'lishib bajarishi, kichik farzandlarga g'amxo'rlik ko'rsatishi – bularning barchasi yoshga hayotiy namunalar orqali saboq beradi. Agar ota-ona o'z majburiyatini halollik bilan bajarsa, o'smir ham kelajakda mas'uliyatni tabiiy qadriyat sifatida qabul qiladi.

Maktab nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyaviy institut sifatida ham beqiyos ahamiyatga ega. O'smirlarning katta qismi vaqtining ko'p qismini maktabda o'tkazadi, shu sababli u yerda shakllanadigan ijtimoiy munosabatlar ularning xarakteri va xulq-atvorini bevosita belgilaydi. Dars jarayonidagi muloqot, sinfdoshlar bilan hamkorlik, o'qituvchilarning talab va munosabati – bularning barchasi ijtimoiy tarbiyaning tarkibiy qismlaridir. Maktabning ijtimoiy tarbiyadagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchilarning pedagogik yondashuviga bog'liq. Ochiq muloqotga asoslangan, bahs-munozara, guruhiy ish, loyihalar orqali o'quvchilarni faol fikrlashga undaydigan maktab muhiti o'smirlarning sog'lom ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, sinf ichida tashkil etiladigan jamoaviy tadbirlar, sport musobaqalari, madaniy kechalar o'smirlarga hamkorlik, raqobatni madaniy yo'l bilan olib borish, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish tajribasini beradi. Bunday tajribalar kelajakda ham jamiyatda barqaror ijtimoiy moslashuvning poydevori bo'lib xizmat qiladi.

Axloqiy tarbiya bu shaxsning halollik, adolat, hurmat, empatiya, mas'uliyat kabi universal qadriyatlarni anglab, ularni kundalik hayotiy qarorlarga tatbiq etishga o'rgatuvchi jarayon. O'smirlik davrida bu qadriyatlarni shakllantirish ayniqsa muhim, chunki aynan shu bosqichda inson o'zining shaxsiy e'tiqod tizimini yaratadi, jamiyatning umumiy talablarini o'z shaxsiy qadriyatlari bilan solishtiradi. Agar axloqiy tarbiya to'g'ri yo'lga qo'yilsa, o'smir tashqi nazorat

bo'lmagan sharoitda ham o'zini tutishning to'g'ri chegaralarini biladi, salbiy tengdoshlar bosimiga qarshi tura oladi.

Axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning psixologik asoslari sifatida psixologlar ta'kidlaganidek, axloqiy qadriyatlar inson ongiga faqat nasihat orqali emas, balki shaxsiy tajriba, muloqot va ijtimoiy o'rnak orqali singadi. A. Bandura tomonidan ilgari surilgan modeling nazariyasiga ko'ra, yoshlar atrofidagi yetuk shaxslarning xatti-harakatlarini kuzatib, ularni taqlid qilish orqali axloqiy mezonlarni o'zlashtiradilar. Masalan, ota-onaning halollikka bo'lgan qat'iy munosabati, o'qituvchining adolatli baholashi yoki tengdoshning mehribonligi o'smir uchun kuchli axloqiy signal bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli tarbiyachilar, ota-onalar va jamiyat yetakchilarining shaxsiy namunalari o'smirning axloqiy rivojida eng muhim vosita sanaladi.

Axloqiy tarbiya jarayonida o'smirlarning kognitiv rivojlanish darajasi ham hisobga olinishi kerak. J. Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, o'smirlar formal operatsiyalar bosqichiga o'tib, abstrakt fikrlash qobiliyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularni adolat, erkinlik, mas'uliyat kabi murakkab tushunchalarni chuqurroq anglashga tayyorlaydi. L. Kolbergning axloqiy rivojlanish bosqichlari nazariyasiga ko'ra, o'smirlik davrida inson jamiyat qoidalarini shunchaki jazodan qochish vositasi sifatida emas, balki ichki e'tiqod sifatida qabul qilishga o'tadi. Agar bu bosqichda to'g'ri yo'naltirish bo'lmasa, o'smir shaxsiy manfaatni jamiyat manfaatidan ustun qo'yishi, natijada deviant xatti-harakatga moyil bo'lishi mumkin.

Men o'ylaymanki, bugungi globallashuv davrida ijtimoiy-axloqiy tarbiyaning roli yanada ortib bormoqda. Chunki internet, ijtimoiy tarmoqlar, tezkor axborot oqimi yoshlar ongiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Har kuni o'smirlar turli g'oyalar, qarashlar va hatto zararli odatlar bilan to'qnash kelishadi. Shu sababli ularning ongida mustahkam ma'naviy immunitet bo'lishi shart. Bu immunitet esa faqat oilada, maktabda, jamiyatda beriladigan to'g'ri tarbiya orqali shakllanadi. Masalan, ota-onaning mehri munosabati, maktabdagi tarbiyaviy suhbatlar, mahalla va jamiyatdagi ijobiy muhit o'smirni yomon yo'ldan saqlab qolishi mumkin.

Shaxsiy kuzatishlarimga ko'ra, ko'plab deviant xatti-harakatlar aynan e'tibor yetishmasligidan kelib chiqadi. Ba'zan ota-ona ish bilan band bo'lib, farzandining ruhiy holatini tushunmay qoladi, maktab esa faqat dars natijalariga qarab baho beradi. Natijada o'smir o'zini yolg'iz his qiladi, tushkunlikka tushadi va tengdoshlarining salbiy bosimiga berilib ketishi mumkin. Shu nuqtada ijtimoiy-axloqiy tarbiya – mehr, suhbat, tushunish, to'g'ri yo'l ko'rsatish – o'ta zarur bo'lib qoladi. Menimcha, eng avvalo ota-onalar farzandlariga vaqt ajratishi, ularning ichki dunyosini tinglashi, dardini eshitishi kerak. Chunki tarbiya faqat nasihat emas, balki qalbni his qilish san'atidir.

Bundan tashqari, men yoshlarning o'zini rivojlantirishga bo'lgan qiziqishini ham qo'llab-quvvatlash zarur deb hisoblayman. O'smirlar sport, san'at, ilm-fan, texnologiya kabi sohalarga jalb qilinsa, ular yomon yo'llarga qiziqmaydi. Chunki band bo'lgan, o'zini qadrlagan, orzu-maqсадli yoshning deviant xatti-harakatga tushish ehtimoli juda past bo'ladi. Shu bois men ijtimoiy-axloqiy tarbiyani faqat nasihat sifatida emas, balki yoshlarning qiziqishlarini ochish, ularni ijobiy faoliyatga yo'naltirish orqali berish kerak deb o'ylayman.

Bugungi kunda har bir ota-ona, har bir o'qituvchi, har bir jamoat yetakchisi shuni anglab yetishi kerakki, o'smirlik davrida berilgan birgina to'g'ri maslahat, birgina samimiy suhbat ham yosh hayotini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Shu bois men kelajakda psixolog sifatida yoshlar bilan ishlashni, ularga ijtimoiy va axloqiy yo'riqlar berishni, hayotiy muammolarini

tinglab, ularni to'g'ri yo'lga boshlashni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Bu – nafaqat kasbiy, balki insoniy burch deb hisoblayman.

Yakunda shuni alohida ta'kidlamoqchiman: ijtimoiy-axloqiy tarbiya nafaqat deviant xulq-atvorning oldini oladi, balki sog'lom jamiyatni qurishning asosiy garovidir. Agar har bir oila, har bir maktab va har bir jamiyat a'zosi yosh avlodning ma'naviy rivojiga mas'uliyat bilan yondashsa, biz kelajakda faqat bilimli, tarbiyali, yuksak axloqiy qadriyatlarga ega avlodni tarbiyalaymiz. Men shaxsan shunday jamiyatda yashashni, farzandlarimning ham ana shunday muhitda ulg'ayishini istayman. Shu sababli ijtimoiy-axloqiy tarbiyani kuchaytirish – har birimizning eng muhim burchimizdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova V.M., G'ofurov A.A. Yoshlar psixologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018.
2. G'anieva M., Tursunov O. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Mamarasulov M. Axloqiy tarbiya asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
4. Qodirov B. Oila va jamiyatda tarbiya masalalari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2021.
5. Rasulova Z. O'smirlilik davrida ijtimoiylashuv va uning psixologik omillari // "Psixologiya" ilmiy-amaliy jurnali, 2022, №4, 45–52-b.
6. Xolmatova D. Deviant xulq-atvorning ijtimoiy-psixologik omillari // "Ta'lim taraqqiyoti" ilmiy jurnali, 2023, №2, 60–67-b
7. Ergasheva N. O'smirlar axloqiy tarbiyasida oila va maktab hamkorligi // "Pedagogik mahorat" ilmiy-uslubiy jurnali, 2021, №5, 38–44-b